

POLAND

POLAND

ОБРАЗ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАТЬЯНЫ ЕСЕНИНОЙ.

Турсунова Мухлиса Ширинбой кизи

Узбекский государственный университет мировых языков,
факультет русской филологии, кафедра русской
литературы и методики обучения.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14619381>

Татьяна Сергеевна Есенина является дочерью знаменитого писателя Сергея Есенина. Родилась в 1918 году в Орле. Член Союза писателей. Оказавшись в эвакуации в Ташкенте в 1942 году, осталась здесь на всю жизнь. В Ташкенте Татьяна Сергеевна работала корректором в местном телеграфном агентстве. Вскоре она стала репортером, а ещё через некоторое время её пригласили в республиканскую газету «Правда Востока», где Татьяна Сергеевна заявила о себе и как даровитая очеркистка. Была директором музея Сергея Есенина в Ташкенте.

В последних публикациях Татьяна Сергеевна стала чаще обращаться к жизни обычных людей. Понимала, что поднятая шумиха вокруг принимаемых партийных решений не всегда отражала настоящую действительность. Татьяна Сергеевна Есенина, обобщая обыденные факты, стремилась увидеть улучшения в жизни горожан. Вот что она писала о народных наставниках:

«Утром он едет в трамвае и не смотрит в окно. Он следит за тем, что происходит внутри.

-Молодой человек, уступите место женщине с ребенком. Не стыдно вам? А вы, будьте добры, зайдите с задней площадки, ведь не инвалид. А вы, гражданин, спрашиваете, кто выходит, а сами билет еще не взяли. Но он не контролер.

Вечером, идя по улице, он отправит домой спать тихого пьяного, возьмет за шиворот буйного, заткнет глотку разбушевававшемуся хулигану. Но он не милиционер.

В течение дня ему приходится разговаривать со многими людьми.

-Ну как, друг, помирились с женой? То-то.

- С соседями все уладил? Да ты потерпи, не хорохорься. Получишь новую квартиру, будут у тебя новые знакомые более приятные.

Кто же этот во все вмешивающийся, готовый всюду навести порядок и каждому прийти на помощь гражданин? Таких ведь много. Оглянитесь вокруг себя, если вы сами не такой. Но в каждом случае речь идет о

совершенно конкретном лице. Он простой рабочий. Слесарь завода имени Ильича Александр Митрофанович Паршенков» .

Именно такой рабочий человек, по убеждению Татьяны Сергеевны, должен играть главную роль в общественной жизни трудового коллектива. Его все уважают. Он занимается делами, а не пустословием выделяется среди других. Его избирают общественным контролером за работой столовой и магазина, чтобы в них не обманывали клиентов. Он возглавляет народную дружину - и правонарушители это быстро поняли, что их беспредельность кончена. Он входил в жилищно-бытовую комиссию, чтобы следить за правильным и объективным распределением предоставляемого жилья рабочим. По мнению Т.С. Есениной, таких людей становится всё больше и больше. Это конечно радует, так как от их активности улучшается и окружающая жизнь. Этими чертами характера имели герои в произведениях писательницы.

1 марта 1960 г. в очерке «На рабочей окраине» описала происходящие социальные изменения в жизни рабочих, которым стали выделять новые квартиры на жилом ташкентском массиве Чиланзар. В статье под названием «Колхозницы» писала о селянах, в жизни и трудовой деятельности которых наметилось заметное улучшение, что отразилось на оживлении общественной активности граждан, не желающих жить по принципу «моя хата с краю». В статью «Воспитатели» включала зарисовки повседневных наблюдений, избегая громких фраз о необходимости соблюдения главных принципов провозглашенного партией морального кодекса. В 1958 г. Т.С. Есенина опубликовала очерк «Сельские комсомольцы». Здесь она рассказывает об участии молодежи в освоении целинных земель. Писать о новых складывающихся среди молодежи отношениях было интересно. Она избегала громких патриотических фраз, не старалась ссылаться на решения партии, чем грешили большинство корреспондентов. Ее интересовало духовное совершенствование нынешнего рядового человека. Именно такие образы литературных героев создала Татьяна Есенина в своих произведениях.

Образ главных героев в произведениях Татьяны Есениной позволяет глубже понять ее творческую деятельность, взгляды на жизнь и любовь к народу.

Список использованной литературы:

1. А. Ходжаев. Есенины «чудо 20 века». Мои узбекистанцы, 2018.
2. Альбина Годовикова. Душа моя, Узбекистан. Душой узбечка, 2021
3. Вулис А. В лаборатории смеха. М., 1966

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Сергей Зинин. Татьяна Есенина- дочь Сергея Есенина. –Ташкент,
2008